

“DEVONU LUG‘OTIT TURK”DA MAQOLLARNING UMUMIY TAVSIFI

Hojiyeva Muxlisa

hojiyeva.m@icloud.com

Annotatsiya: O'tmishda yaratilgan har bir asar tariximizning bir boyligidir. “Devonu lug‘otit turk” kitobida keltirilgan ma'lumotlar ajdodlarimizning turmush madaniyati, ayniqsa, X-XII asrlarda diyorumizda yashab o'tgan ulug' allomalar yashagan davrni o'rganishda muhim manba hisoblanadi. Shu sababdan mazkur asar bizni nafaqat Qoraxoniylar davri, balki undan keyingi paytlardagi Movarounnahr aholisining turmush tarzi bilan bog'liq ijtimoiy - iqtisodiy, axloqiy, diniy e'tiqod hamda urf-odatlar haqida ham muhim tushunchaga ega bo'lishimizda katta yordam beradi. Shuningdek, “Devonu lug‘otit turk” asari turkiy tillarning fonetikasi, grammatikasi va leksikasiga oid noyob tadqiqotlari va xulosalari bilan ham qimmatlidir. Bu asar shu kunga qadar o'z o'rnini yo'qotmagan bebaho asar desak xato bo'lmaydi.

Kalit so'zlar: parema, paremiologiya, maqol, matal, frazema, frazeologizmlar, grammatik-qurilish, tilshunoslik birliklari.

Аннотация. Информация, содержащаяся в книге «Девону Луготит Тюрк», является важным источником для изучения культуры наших предков, особенно периода великих учёных, живших в нашей стране в X-XII веках. По этой причине эта работа помогает нам получить важное понимание не только периода Караханидов, но также социальных, экономических, моральных, религиозных верований и обычаев, связанных с образом жизни жителей Моваруннахра в более поздние времена. Также произведение «Девону Луготит Тюрк» посвящено турецким языкам, он также ценен своими уникальными исследованиями и выводами по фонетике, грамматике и лексике. Не будет ошибкой сказать, что эта работа – бесценный труд, не потерявший своего места и по сей день.

Ключевые слова: паремиология, пословица, мата, идиома, фразеологизмы, грамматическая конструкция, единицы языкознания.

Annotation. The information contained in the book "Devonu Lugaotit Turk" is an important source for studying the culture of our ancestors, especially the period of the great scholars who lived in our country in the 10th-12th centuries. For this reason, this work helps us to gain an important understanding not only of the Karakhanid period, but also of the social, economic, moral, religious beliefs and customs related to the lifestyle of the people of Movarounnahr in the later times. Also, the work "Devonu Lugotit Turk" is about Turkish languages. it is also valuable for its unique studies and conclusions about phonetics, grammar and lexis. It would not be wrong to say that this work is an invaluable work that has not lost its place to this day.

Key words: paremiology, proverb, matal, phrase, phraseologisms, grammatical construction, units of linguistics.

Kirish. Paremiologiya so'zi grekcha paranomia – hikmat, va logos – ta'limot so'zlaridan olingan bo'lib, ma'lum bir tildagi maqol, matal, aforizm hamda iboralarni o'rganuvchi tilshunoslik sohasi hisoblanadi. Ya'ni ma'lum bir xalqning turmush tarzi, hayoti, kishilarning jamiyatga bo'lgan munosabatini, kuzatishlar va tajribalarga suyanish asosida chiqarilgan xulosalarni

ifodalovchi ruhiy xolati, etik va estetik tuyg'ularini, ijobiy fazilatlarini o'zida mujassamlashtirgan, avloddan avlodga og'zaki formada ko'chib yuruvchi, ixcham va soda, qisqa va mazmundor mantiqiy umumlashma sifatida paydo bo'lgan maqol, matal aforizm hamda iboralarni – paremalarni o'rganuvchi tilshunoslik sohasi Paremiologiya deyiladi. Bu kabi birikmalarni to'plash bilan esa Paremiografiya sohasi shug'ullanadi.

Adabiyotlar tahlili. Xalq maqollarini ilm obyektini sifatida o'rganish va to'plash XX asr boshlariga to'g'ri keladi. O'zbek xalq maqollarini to'plash va nashr qilishda missioner N.G.Ostroumovning xizmati katta. Bir necha o'zbek olimlari tomonidan maqollarni tahlil qilishga e'tibor qaratilgan. Sh.Shorahmedov, X.Sharafiddinov va X.Abdurahmonovning maqollarning til xususiyatini yorituvchi tadqiqoti yuzaga keldi. Maqollarning yangi nashrlari bilan shug'ullangan tadqiqotchilar sifatida B.Sarimsoqov, K.Imomov, va X.Abdurahmonovlarning ishlari ham diqqatga loyiq. B.A.Soatov[5-53] o'zbek xalq maqollarining janr xususiyatlari va she'riy xususiyatlarini aniqlagan. X. Sharafiddinova o'zbek xalq maqollarining tuzilishidagi qofiya va uning funksional-uslubiy xususiyatlariga e'tibor qaratgan. I.Begmuratov, R.A.Latipova, E.V.Ivanovlarning ilmiy tadqiqotlarida folklor aloqalari, jumladan maqol va matallar qiyosiy planda ko'rib chiqilgan. Rus maqollari V.D.Chernelevaning tadqiqotida qiyosiy aspektida o'rganilgan.

Tadqiqot metodologiyasi. Maqola mazmunini yoritishda qiyosiy, analiz, sintez, tavsiflash, tasniflash, qiyosiy-tarixiy kabi usullar qo'llangan.

Tahlil va natijalar. Maqollar – bu xalqning donoligini, millatning ruhini, uning madaniyatini ko'rsatadigan xalq og'zaki ijodining gavharidir. Maqollarni, xususan, xalq ijodiyotini o'rganish, tadqiq qilish bugungi kunda juda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu “gavhar” nafaqat tilshunoslar, balki boshqa turli soha vakillarini ham qiziqtirib qo'ygan: etnograflar, madaniyatshunoslar, folklorshunoslar, adabiyotshunoslar, tilshunoslar, psixologlar, faylasuflar va boshqalar.

Maqollar – bu xalq tajribasi, uning nafasi, yig'isi, shodligi va sevinchi, qayg'usi va ovunchi, bu xalq haqiqati, uni to'g'ri yo'lga eltuvchi mayoqdir. “Xalq asrlar mobaynida to'plagan hayotiy tajribasini turli vositalar yordamida kelajak avlodlarga meros qilib qoldiradi. Maqollar ana shunday bebaho meros namunasi hisoblanadi. Ular zamonlar osha xalq donishmandligining muhim manbai sifatida, og'izdan - og'izga o'tib, sayqallanib kelgan. Maqollar xalq og'zaki ijodining boshqa janrlari singari har bir xalqning milliy adabiy va madaniy boyligi hisoblanadi. Ular xalqning milliy - madaniy xususiyatlari va uning qirralarini, dunyoqarashi, axloqiy me'yor va prinsiplarini, millatning ruhiy holatini to'liq ifodalaydi”.

O'zbek maqollarining o'rganilish tarixi: o'zbek xalq durdonalarini, o'zbek xalq ijodining ommaviy janrlaridan biri bo'lgan maqollarni to'plash va o'rganish tarixi ham, ulardan yozuvchi va olimlarning o'z asarlarida foydalanishi ham uzoq davrlarga borib taqaladi. Xususan, XI asrning buyuk olimi M.Koshg'ariy o'zining “Devonu lug'otit turk” asarida turk tili oilasiga kiruvchi xalqlarning maqollaridan keng foydalangan. Bu asar yolg'iz o'sha davr tilidagi so'zlarni izohlovchi kitobgina emas, balki shu vaqtda butun O'rta Osiyo doirasida, ya'ni Yuqori Chindan tortib Movorounnahr, Xorazm, Farg'ona, Buxoroga qadar cho'zilgan keng va katta hududda yashagan urug', qabila, xalqlar, ularning tillari, o'sha davr xalq og'zaki ijodiy maqollari to'g'risida ham ma'lumot beruvchi noyob filologik asardir. Demak, bu qimmatli ilmiy va nodir asar xalq og'zaki ijodining butun yutuqlarini o'zida mujassamlashtirgan, ayniqsa, xalq maqollarini o'rganuvchi ilmiy fikrlarni sharhlashda xalq maqollariga katta e'tibor bergan,

birinchi marta xalq maqollarini yig'uvchi asar hamdir. Demak, o'zbek xalq maqollarini to'plash va o'rganish XI asrda Mahmud Koshg'ariy tomonidan boshlab berilgan. Uning "Devonu lug'otit turk" asarida 300 dan ortiq maqol keltirib o'tilgan.

Olimlar qadimgi shohlardan Abbos Safaviyning amri bilan maqol va matallarimiz bir joyga jamlangani haqida ma'lumot beradilar. Afsuski, bu majmua bugungi kungacha yetib kelmagan. Bu o'rinda adabiyotimiz tarixida maqollar asosida yaratilgan asarlar ham mavjudligini ta'kidlab o'tamiz. Masalan, Muhammad Sharif Gulxaniyning "Zarbulmasal" asari tarkibida 300 dan ortiq o'zbek xalq maqollari bor. Yoki, Sulaymonqul Rojjiy o'zining "Zarbulmasal" asarida 400 dan ortiq maqolni she'riy vaznga solganligi ham e'tiborga loyiq hodisadir.

Xalq tajribasi ma'naviy qadriyatlarining yaratilishida favqulodda muhim rol o'ynaydi. "Insonlarda xotiralar tufayli tajriba paydo bo'ladi: ayni bir narsa, predmet haqidagi bir qator xotira, nihoyat, bir tajriba ahamiyatiga ega. Tajriba esa fan va san'at bilan deyarli bir xildir. Fan va san'at, gapga esa insonlar tajriba tufayli erishadilar. Chunki, V.Pol aytganidek, tajriba san'atni yaratgan va to'g'ri aytgan, tajribasizlik – hodisa"[9-6].

N. Barlining tasdig'iga ko'ra, "maqolni unga o'xshagan boshqa turdosh shakllar bilan munosabat kompleksidan alohida ko'rib chiqish mumkin emas" [11-13].

Har bir xalqning maqollar zaxirasi o'ziga xosdir. O'zbek xalq maqollari turkiy xalqlar donishmandligining hosilasi hisoblanadi. O'zbek maqollari tasnifi masalasi bugungi kunda o'z yechimini kutayotgan mavzu hisoblanadi. Ikki jildlik "O'zbek xalq maqollari"[6-30] akademik to'plamida maqollar alifbo tartibida berilgan. "Alfavitli tasnif" to'plamida "Balandparvoz so'zlar"[4-35] deb qabul qilingan. Tuzuvchilar Sh.Shomaqsudov va Sh.Shoraxmedovlar o'zlarining "Ma'nolar maxzani"[7-46] to'plamida ham maqollarni alifbo tartibida joylashtirganlar. To'plam 20 ming maqolni o'z ichiga oladi. Unda maqollarning etimologiyasi va muqobillari keltirilgan. Boshqa to'plamlarda, asosan, maqollarning predmetli-mavzuli tasnifidan foydalanilgan. Masalan, "Devonu lug'otit turk"da turli mavzudagi maqol, matal masallar jamlangan bo'lsa, "O'zbek xalq maqollari" to'plamida 30 predmetli mavzu guruhi taqdim etilgan:

- 1) Vatan va vatanparvarlik haqida;
- 2) mehnat va mehnatsevarlik haqida;
- 3) kollektivizm;
- 4) do'stlik va kelishmovchilik haqida;
- 5) fan va san'at haqida;
- 6) donolik va johillik haqida;
- 7) mardlik va insoniylik haqida;
- 8) jasorat va qo'rqqoqlik haqida;
- 9) hushyorlik va ehtiyotkorlik haqida;

- 10) oila va yaqinlar haqida;
- 11) sevgi va sadoqat haqida;
- 12) kattalarni e'zoz qilish haqida;
- 13) kamtarinlik va tarbiya haqida;
- 14) qadr-qimmat haqida;
- 15) mehmon va mehmondorchilik haqida;
- 16) yaxshi so'z va ezgulik haqida;
- 17) rostgo'ylik va samimiylik haqida;
- 18) ehtiyotkorlik va uquvsizlik haqida;
- 19) tejamkorlik haqida;
- 20) sabr qanoat, matonat haqida;
- 21) soflik, poklik haqida;
- 22) ishonch va umidsizlik haqida;
- 23) maqtanchoqlik va kibr haqida;
- 24) ochko'zlik haqida;
- 25) hayvonot haqida;
- 26) nasihat haqida;
- 27) majoziy maqollar;
- 28) pand-nasihat moqollari;
- 29) kambag'allik va muhtojlik: tarixiy o'tmish haqidagi maqollar;
- 30) haqsizlikka qarshi yo'naltirilgan maqollar;

Ko'rib o'tganimizdek, maqollar bir necha mavzuga bag'ishlangan bo'lib, asarda sabr qanoat, matonatni ifodalovchi maqollar ham keltirib o'tilgan. Xususan, "Devonu lug'otit turk" da "*Ishda siqilmaydigan odam oq lochinni ham tutadi shoshilmagan odam eng yaxshi bozini - lochinni ovlaydi*" – bu maqol ishda kutilgan maqsadga yetish uchun shoshilmaslikka, chidamli bo'lishga undab aytiladi. "*Shoshqoq pashsha sutga tushadi(va g'arq bo'lib o'ladi)*" – bu maqol ishda shoshilmaslikka undab aytiladi. "*Mushukning bolasi onasiga o'xshab miyovlaydi*" – bu maqol

xulqi ota onasinikiga o'xshagan bolaga nisbatan aytiladi. Yoki o'zbek xalq maqollaridan "Olmaning tagiga olma tushadi" maqolini qo'llasak bo'ladi. "Zulm eshikdan kirsas, insof tuynukdan kiradi", "Bir qarg'a bilan qish kelmas" – bu maqol ishga yordam berishi mo'ljallangan do'stning kelishini kutishda hovliqmaslik sabr qilib ishlashga aytiladi. Bu kabi fikrlari mustahkam tarbiya sifatida avlodlarga meros bo'lib qolgan.

Devondagi maqollar tilshunoslik nuqtayi nazaridan hali to'lig'icha tadqiq etilmagan. Asardagi paremik janrlar munosabati kompleks holda tadqiq etilmagan. Faqat o'zbek xalq maqollari mazmuniy bir butunlik nomi ostida tilshunoslik yutuqlari asosida o'rganilgan. Xususan, M.Z.Sadriddinovaning ilmiy tadqiqoti[3-17] o'zbek maqol va matallari leksikasi tadqiqiga bag'ishlangan. Maqollarga til birligi sifatida yondashish, ya'ni maqollarga turg'un birikmalar sifatida ta'rif berish oz bo'lsa-da dissertatsiyalarda o'z aksini topdi. Bunday qilingan ishlar orasida Bibish Jo'rayevaning "Maqollarning lisoniy mavqeyi va ma'noviy uslubiy qo'llanilishi"[1-128] mavzusidagi nomzodlik dissertatsiyasini alohida ahamiyatga ega. Ushbu tadqiqotda olima maqol va ibora, maqol va matal o'rtasidagi o'xshash va farqli belgilarni tilshunoslik nuqtayi nazaridan yoritishga harakat qilgan. Shu o'rinda ta'kidlab o'tish lozimki, maqollarni lingvokulturologik jihatdan tadqiq qilingan ishlari juda kam.

Til madaniyat bilan ham uzviy bog'liqdir. Bugungi kunda insonlar, xalqlar, mamlakatlar o'rtasidagi iqtisodiy-siyosiy, madaniy hamda ilmiy aloqalar, xalqaro-madaniy kommunikativ jarayonlar tilshunoslik sohasida tillarning o'zaro munosabati va til madaniyati hamda tilning milliy o'ziga xos ko'rinishi kabi qator va madaniyatshunoslik o'rtasidagi alohida o'ziga xos yo'nalishi va predmetiga ega bo'lgan yangi soha – lingvokulturologiyaning yuzaga kelishiga sabab bo'ldi. Natijada, XX asr oxirlariga kelib, til va madaniyat muammosini o'rganishni maqsad qilgan tilshunoslikning yangi sohasi lingvokulturologiya jadal rivojlandi. Lingvokulturologiya – "til va madaniyat"ning uzviy aloqadorligini, uning shakllanishi va rivojlanishini o'zida aks ettirgan hodisalar – til-madaniyatni birgalikda o'rganadigan alohida ilmiy sohadir. Yana shuni alohida ta'kidlab o'tish joizki, ikki tildagi bir xil ma'noni ifodalaydigan maqollar aynan bir-biriga to'g'ri kelmaydi.

"Maqol va iboralar olami turli soha mutaxassislari hisoblangan olimlar– tilshunoslar, adabiyotshunoslar, paremiologlar, folklorshunoslar, etnograflarning tadqiqotlar olib borishlari uchun "hosildor maydon" hisoblanadi. Bu tabiiy hol, chunki maqol shaklan ixcham, sodda bo'lishiga qaramay, turli tadqiqot nuqtayi nazarlaridan ko'rib chiqilishi mumkin. Maqollar semantik va struktur jihatdan to'la tugallangan matn sifatida tilshunoslikning til haqidagi ancha navqiron sohasi bo'lgan matn lingvistikasining ham diqqatini o'ziga jalb etmoqda. Bir til, hatto o'zaro yaqin bo'lgan va umuman bir-biriga qardosh bo'lmagan tillardagi turli maqollar yagona mantiqiy turga tegishli bo'lishi va bir xil alomatni ko'rsatishi mumkin. Shu bois ular mantiqiy semantika va semiotikaga bevosita tegishli bo'ladi"[13-37].

Frazeologiya sohasida rus tilshunosligi katta tajriba to'pladi. Ilk bor A.Shaxmatov, A.Peshkovskiy tarafdin o'rganilgan frazeologizmlar keyinchalik V.Vinogradov, B.Larin, N.Shanskiy, A.Smirnitskiy, A.Kunin, V.Jukovlar tomonidan rivojlantirildi. Mazkur olimlar frazeologizmlarni Grammatik, semantik, funksional uslubiy jihatlardan o'rganishdi.

Turkiyshunoslikda ham frazeologizmlar grammatik-qurilish, leksik-semantik tarafdin o'rganilib, qator yutuqlarga erishildi. Jumladan, S.K.Kenesbayev, F.R.Axmetjanova, R.E.Jaykasova, R.M.Tayeva (qozoq tilida), G.A.Bayramov (ozarbayjon tilida), Ch.G.Sayfullin (uyg'ur tilida),

S.Navro'zboyeva (qoraqalpoq tilida) va S.I.Muratovning "Turkiy tillarda turg'un so'z birikmalari" ishida frazeologizmlar tadqiq qilindi.

Xususan, o'zbek tilining frazeologik birliklari ham har taraflama tadqiq etildi. Sh.Raxmatullayev, Y.D.Pinxasov, A.Shomaqsudov, M.Xusainovlarning nomzodlik dissertatsiyalarini o'zbek frazeologiyasiga doir dastlabki ishlar qatoriga kiritish mumkin. Agar Sh.Raxmatullayevning nomzodlik dissertatsiyasida o'zbek tilidagi fe'l iboralarning grammatik xususiyatlarini o'rganish ishi boshlab berilgan bo'lsa, olim 1966 - yilda himoya qilingan doktorlik dissertatsiyasi va shu asosda e'lon qilingan "O'zbek frazeologiyasining ba'zi masalalari" nomli monografiyasi bilan tilimizdagi frazeologik birliklarilarni lug'aviy birlik sifatida o'rganishni asosladi. Bu ishda frazeologik birliklarildagi polisemiya, sinonimiya, variatsiya, antonimiya, omonimiya hodisalari boy faktik material tahlili asosida chuqur tadqiq etilib, iboralarning lug'aviy birlik sifatidagi boshqa belgi-xususiyatlarini tekshirishga yo'l ochilgan[9-8].

Mazkur ishlarda frazeologiya doirasi keng va tor tushunilgan. Frazeologiyani keng tushunuvchi olimlar uning tarkibiga maqollar, matallar, aforizmlarni kiritsalar, uni tor ma'noda tushunuvchi olimlar faqat iboralarning o'zi bilan cheklanadilar.

Maqollar grammatik nuqtayi nazardan muayyan sintaktik birlik hisoblangan

gaplardir. Shu bois maqolning sintaktik birlik sifatida shakliy tuzilishi grammatikada o'rganilishi lozim. Bizningcha, bunday mulohazalar trivial xulosa emas, aksiomatik xulosaga o'xshaydi. Bunda tadqiqotchining vazifasi – bularning qanchalar adolatli ekanligi va bir-biriga qardosh va hamda, aksincha, ancha uzoq bo'lgan turli tillar asosida teranligini ko'rsatishdir.

Maqollarning o'rganilish tarixi va to'plash jarayonlari haqida gap ketganda ularni tasnifi haqida ham fikr yuritishimiz kerak. O'zbek folklorshunos olimlari tomonidan maqollarni tasnif qilishning asosan quyidagi ko'rinishlari mavjud:

Alifbe tartibida: unga ko'ra mavjud material maqol to'plamida alfavit tartibiga solinadi.Uning afzalligi shundaki, foydalanuvchi to'plamdan maqolni tezroq topa olishi mumkin. Ammo kamchiligi unda maqollarning mavzu jihatdan berilmaganligi tufayli foydalanuvchiga ko'proq qiyinchilik tug'dirishi mumkin.

Mavzular tartibida: tasnifning bu turi oldingisidan ancha murakkab va mukammalligi bilan ajralib turadi. Chunki bu turda material muayyan mavzu guruhlariga ajratiladi, har bir mavzudagi material esa o'z ichida alfavit tartibi bo'yicha beriladi. Ushbu tartib bo'yicha tuzilgan maqol to'plamlari foydalanish jihatidan qulayligi, eng muhimi, muayyan xalq maqollari fondining mavzu doirasini ko'rsatib berishi bilan ham amaliy, ham nazariy ahamiyat kasb etadi.

To'g'ri yoki ko'chma ma'no tashishiga ko'ra: Maqollarning semantik tabiati davrlar o'tishi bilan o'zgarib turadi: oldin o'z ma'nosida qo'llanilgan maqollar keyinchalik faqat ko'chma ma'no kasb etishi mumkin. Masalan "Devonu lug'otit turk" da shunga ko'ra maqollar 2 xil:

a) o'z ma'nosida qo'llanuvchi:

"Kishini o'zingga kulib qaragan holda ko'rsang, ya'ni birov senga kulib boqsa ,sen uning yuziga kuydiradigan issiq kul sochma, sen ham kulib boq, ya'ni yaxshilikka yaxshilik qil"-deyiladi[2-34].

b) o'z va ko'chma ma'noda qo'llaniluvchi:

“Urushmaguncha, qarshilamaguncha yarash bo'lmaydi, shamol qo'zg'olmaguncha, havo ochilmaydi”[2-75] -ya'ni bu maqol qarshilashgan ikki kishining orasini kelishtirish, ulfatlashtirish istagan kishiga nisbatan qo'llaniladi.

e) faqat ko'chma ma'noda qo'llaniluvchi:

“Tuya hamma yukni ko'targanda, kapkorni ko'tarishga ham kuchi yetadi” – bu maqolning hozirgi kundagi sinonimi sifatida: *“Qirqiga chidagan , qirq biriga ham chidaydi”*[2-78] maqolini olishimiz mumkin.

Umuman, bu turdagi tasnifga ko'ra davrlar o'tishi bilan xalq maqollari tabiatida yuz bergan semantik o'zgarishlarni aniqlashga, binobarin har bir maqolning qay darajada davr talablariga javob bera olishini belgilashga imkon beradi.

Qaysi ijtimoiy davrda yaratilganligiga - ko'ra. Maqollar juda qadimiy, ayni vaqtda hamisha zamonaviy janr. Uning qadimiyligi xalq tarixi qadar uzoq. Xalq maqollarida muayyan xalq boshidan kechirgan turli ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlar o'z aksini topadi. Shunga ko'ra maqollarni qay davrda yaratilganini bilib olish mumkin.

Tuzilishiga ko'ra: bunday tasnifda maqollar tarkibidagi mantiqiy markazlar miqdoriga qarab bir nechta guruhlariga ajratiladi. Masalan “Devonu lug'otit turk”da:

1. 1 komponentli: *“Odam oyog'ini ko'rpasidan ortiq uzatsa, oyog'i uvishadi, sovuq qotadi”*[2-158] - ya'ni bu maqolda odam o'z haddidan oshmaslikka undalib aytiladi yoki hozirgi varianti *“Ko'rpaga qarab oyoq uzatish kerak”*.

2. 2 komponentli: *“Odam bolasi doim iztirobda qolmaydi, biror tadbir bilan undan qutuladi, it bolasi odek doim chalqancha yota olmagani kabi”*[2-89].

3. 4 komponentli va undan ortiq holatda ham uchrashi mumkin: *“ Yashirin tutilgan sevgi, ayrilish kuni , bilinib qoladi, ma'lum bo'ladi. Yaralik ko'zni berkitma yoshini to'xtatib yashirib bo'lmaydi, yosh oshkora qiladi”*[2-199] – bu maqolning hozirgi o'zbek tilidagi muqobili *“Kasalni yashirsang isitmasi oshkor qiladi”* maqoliga to'g'ri keladi.

Maqollar tilshunoslik nuqtayi nazardan o'rganilar ekan, lingvokulturologiyada antroposentrik tadqiq muhim ekanligini ta'kidlash lozim. Tilshunoslikda bir butunlik doirasida milliy madaniyatning o'ziga xos jihatlarini yoritib berishda antroposentrik tadqiqning o'rni beqiyos, ya'ni ushbu tadqiq orqali madaniyat-til hamda til-madaniyat munosabati mushtarakligi o'rganiladi.

Til dunyo manzarasi bilan bevosita bog'liq bo'lgan ikki jarayonda ishtirok etadi. Birinchidan, uning negizida insondagi dunyo manzarasining eng chuqur qatlamlari shakllanuvchi dunyo manzarasining tilga oid ko'rinishi shakllanadi. Ikkinchidan, tilning o'zi insonning maxsus leksika yordamida tilga insonning, u mansub bo'lgan madaniyatning unsurlarini olib kirgan holda dunyo manzaralarini ifodalaydi. Tilshunoslikda bir butunlik doirasida milliy madaniyatning o'ziga xos jihatlarini yoritib berishda antroposentrik tadqiqning o'rni beqiyos, ya'ni ushbu tadqiq orqali madaniyat-til hamda til-madaniyat munosabati mushtarakligi

o'rganiladi. Til dunyo manzarasi bilan bevosita bog'liq bo'lgan ikki jarayonda ishtirok etadi. Birinchidan, uning negizida insondagi dunyo manzarasining eng chuqur qatlamlari shakllanuvchi dunyo manzarasining tilga oid ko'rinishi shakllanadi. Ikkinchidan, tilning o'zi insonning maxsus leksika yordamida tilga insonning, u mansub bo'lgan madaniyatning unsurlarini olib kirgan holda dunyo manzaralarini ifodalaydi.

Maqollarning, ayniqsa, mazmun nuqtayi nazaridan kompleks tadqiq etilishi madaniyatshunoslik, etnolingvistika va etnografiya singari fan sohalari bilan bevosita bog'liqdir. Madaniyat, odatda, til vositasida bir avloddan boshqasiga o'tadi. Ijtimoiy taraqqiyotning ilk bosqichlarida bu og'zaki shaklda, jumladan, xalq og'zaki ijodi, xususan, bunday ijodning eng ko'zga ko'ringan janrlaridan biri bo'lgan maqollar vositasida amalga oshirilgan.

“Maqollar – xalq og'zaki ijodi merosining eng keng tarqalgan emas, eng xarakterli janri hisoblanadi. Xalq tarixi, xarakteri, mehnat faoliyati va turmushining o'ziga xosliklari maqollarda muhrlangan yoki qadimiy turmushning toshlarga qoldirgan izlari singari ishonchli, metaforik tarzda yashiringan. Maqollar, ularni yaratgan xalq qancha umr ko'rsa, ming yillar bo'yi tirik jon kabi saqlanadi. Maqollarni yuzaga chiqargan xalq tili ham o'zining obrazli qudrati bilan ming yillar bo'yi saqlanib kelaveradi”.

Shuni unutmash kerakki, maqollar, ularni yaratgan xalqning donoligini o'zida mujassam etadi. Xalq donishmandligi haqidagi – yirik bir fan. Buyuk tajribaga ega bo'lgan kishilar unga ega bo'ladilar. Davrining va undan keyingi asrlarning buyuk donishmandi, eramizdan oldingi IV asrning yirik faylasufi Aristotel shunday degan edi: “*Donishmandlik ba'zi sabablar va ibtidoalar haqidagi fandir... Donishmandlikni, adolat nuqtayi nazaridan ilohiy demoq mumkin va shu bois donishmandlik, birinchi navbatda, tangriga o'xshaydi...*”[12-38]

Hozirgi paytda maqol deganda: “Kundalik nutqda qisqa, turg'un, ohang jihatdan uyushgan, xalqning ko'p asrlik hayotiy tajribasi aks etgan, tugallangan jumla (sodda yoki qo'shma gap)” tushuniladi.

Maqol – jamiyat “parchasi”ning modelidir. Shu bois uni o'rganmasdan birorta dunyo jamiyatini tushunishning ma'nosi yo'q. “Nutqda muqobillik tamoyiliga ko'ra ko'p ma'noda qo'llanila oladigan qisqa, nutqda mustahkam o'rnanishgan, ritmik tashkillashgan obrazli nutqqa maqol deyiladi. Mazkur ta'rifda ko'rsatib o'tilgan belgi va alomatlar – qisqalik, turg'unlik, ritm, ko'p ma'nolilik va b. Shuningdek, maqollar to'g'risida ularning xalqning ijtimoiy-tarixiy va turmush tajribalarini umumlashtirishi ham ta'kidlanadi”[9-116]. Ularning fikricha, maqolning janr sifatidagi yagonaligi, agar uning tarixiy kelib chiqishi xalq turmushi, tili va san'atining o'ziga xos hodisasi sifatida tahlil etiladigan bo'lsa, yanada oydinlashadi.

Ilk maqollar qadim zamonlarda paydo bo'lgan va “Devonu lug'otit turk” da ham ko'plab keltirilganligini ko'rishimiz mumkin. “Maqollarning paydo bo'lish

sinoatlari ularning mazmunida yashiringan. Maqollarning ko'pchiligi insonlar orasidagi ishlab chiqarish munosabatlari, urf-odatlar maydoniga kirib boradi va shu maydonning ajralmas qismiga aylanadi. Maqollardagi fikrning she'riy ifodasi voqelikning ongsiz-badiiy shaklidir”. Maqoldan farqli o'laroq, “matal – nutqda emotsional baho uchun mavjud bo'lgan va bir qator o'xshash hayotiy hodisalarga nisbatan muqobillik tamoyiliga ko'ra qo'llaniluvchi umumqabul qilingan obrazli ifodadir. Agar maqol nutqni alohida mazmun, yangi bir butun xulosa bilan

mustahkamlanayotgan bo'lsa, matal bir tugal fikr (jumla), xulosa ich iga to'laqonli bir bo'lak sifatida kiritiladi"[9-129].

XX asrning oxirgi 30-yilida maqollarni tahlil qilishning yangi strukturseantik yondashuvi yuzaga keldi. Bu matn lingvistikasi va paremiologiya fansohalari taraqqiyoti bilan bog'liq. Ilmiy paremiologiyaning asoschilaridan biri G. L. Permyakovdir. Uning fikricha, "tugallanmagan fikr"ni ifodalovchi majoziy so'z oborotlariga matallar, "tugallangan fikr"ni shakllantiruvchi majoziy ma'noli gaplarga maqollar deyiladi[15-7]. Maqollarni ham, matallarni ham G. L. Permyakov (bosma qolip so'zlar) nazariyasi doirasida ko'rib chiqadi. Har bir tilning lug'at zahirasi murakkab o'ziga xos qoliplar (klishe) bo'ladi, ya'ni turg'un, nutqda tayyor holda qo'llaniladigan, bo'linmas oborotlar mavjud. Bular (ustasi farang) shaklidagi frazeologizm-idiomalar shaklidagi tarkibiy atamalar, har turli maqollar, matallar, "balandparvoz so'zlar", muallifning xalq hikmatli so'zlari, semiotika (belgilar haqidagi fan) da oson tafakkur qilinadigan odatiy gazeta va adabiy shtamplar va boshqalar.

Paremiologiya bo'yicha ko'zga ko'ringan o'zbek olimasi B. Jo'rayeva matallar faqat o'z ma'nosida qo'llanishini ta'kidlab quyidagi fikrlarini bildiradi: "Matallar esa grammatik jihatdan tugallangan fikrni bildiruvchi, faqat o'z ma'nosida – to'g'ri ma'noda qo'llaniluvchi qisqa, ixcham xalq hikmatlari hisoblanadi. Maqollarning matallardan asosiy farqi maqollarning idiomalashgan ko'chma ma'noga ega ekanligi va matallarning bu xususiyatga ega bo'lmay, faqatgina to'g'ri ma'noda qo'llanishida ko'rinadi"[8-11]. Shu bilan birga olima qiziq bir holat haqida fikr yuritadi: "...tilda maqol matal tipidagi paremlar deb yuritiluvchi birliklarning o'zi ham alohida holda mavjud bo'lib, o'zida maqollik va matallik xususiyatlarini aks ettiradi. Bunday ifodalarning o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, ularda bir qism so'zlar o'z ma'nosida ishlatilsa, ikkinchi qismi ko'chma ma'no ifodalaydi". Ammo xalq og'zaki ijodi bo'lgan maqollar to'planib, tasniflangan va kitob holida nashr qilingan. Maqollarning o'rganilishi o'zbek millatining boy tarixini ko'rsatish bilan birga milliy madaniyatini ham o'zida namoyon qiladi.

Xulosa va takliflar . Maqollar lingvokulturologiyaning obyektini sanaladi. Lingvokulturologiya til va madaniyatning o'zaro tutashgan nuqtasini o'rganadi, buning markazida esa maqollar turadi. Maqollarda xalqning tarixiy tajribasi, o'tmishi aks etadi. Maqollar xususida folklorshunoslikda va tilshunoslikda semantik jihatdan o'rganilgan. Shuni aytib o'tish kerakki, "Devonu lug'otit turk"dagi maqol va matallar ham o'rganilish doirasi keng bo'lgan tilshunoslik birliklari hisoblanadi, asarda tahlilga tortilgan maqollar ayni damda hozirgi tilshunosligimizda katta ko'lamda o'rganilishi lozim bo'lgan manbadir.

ADABIYOTLAR:

1. Jo'rayeva B. Maqollarning lisoniy mavqeyi va ma'noviy uslubiy qo'llanishi, avtoreferat. – Samarqand.2002.
2. Mahmud Koshg'ariy. Devonu lug'otit turk.Uch tomlik II tom / Tarjimon va nashrga tayyorlovchi S.M.Mutallibov. –T., 1963.
3. Sadriddinova M. Z,O'zbek maqol va matallari leksikasi.-T.: 1984.
4. Sarimsoqov B. Balandparvoz so'zlar. – Toshkent: 1986.
5. Soatov B.A. O'zbek xalq maqollarining janr va she'riy xususiyatlari.-T.: 1990.
6. O'zbek xalq maqollari.-Toshkent: 1987.
7. Sh.Shomaqsudov, Sh. Shorahmedov "Ma'nolar maxzani" -T.,2001.
8. Жўраева Б. Ўзбек халқ мақолларининг қисқача синонимик луғати. – Т.: ФАН, 2006.

9. Йулдошев Б. Ҳозирги у'збек адабий тилида фразеологик бирликларнинг функционал-услубий хусусиятлари: филол. фанлари д-ри ... дисс. автореф. – Тошкент, 1993.
10. Аникин В.П, Круглов Ю.Г. Русское народное поэтическое творчество.-Л.: 1983.
11. Аристотель. Метафизика. -Л.: 1999.
12. Барли Н. Структурный подход к пословице. -М.: 1984.
13. Горький А.М. История русской литературы.-М.:1957.
14. Даль В.И. Пословицы русского народа. -М.:1984.
15. Пермяков Г.Л. От поговорки до сказки (Заметки по общей теории клише) –М.: 1970.

